

CADERNO DE RESUMOS

II ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL
DE PESQUISAS EM ANDAMENTO

06 DE SETEMBRO DE 2024

Nota: Todos/as os/as autores/as são responsáveis pela redação e revisão crítica do conteúdo intelectual do texto, pela versão final publicada e por todos os aspectos legais e científicos relacionados à exatidão e à integridade do estudo.

E56 Encontro Interinstitucional de Pesquisas em Andamento (2. : 2024 : Belo Horizonte, MG).

Caderno de resumos do II Encontro Interinstitucional de Pesquisas em Andamento, 06 de setembro de 2024. – [Belo Horizonte] : CEFET-MG, 2025.

63 p.

Evento bianual, on-line e gratuito.

ISBN 978-65-87888-33-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14882494>

1. Educação - Aspectos políticos. 2. Ensino. 3. Literatura.

CDD: 379

II EIPA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Dra. Luciana Aparecida Silva de Azeredo
(PPGET / CEFET-MG) (PRESIDENTE)

Dr. David da Silva Pereira (PPGEN /
UTFPR-CP)

Dra. Ludmila de Vasconcelos Machado
Guimarães (PPGA / CEFET-MG)

Dra. Márcia Aparecida Amador Mascia
(PPGE / USF)

Dr. Márcio Jean Fialho de Sousa –
(UFVJM - PPGL / Unimontes)

Dra. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista
(POSING / CEFET-MG)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Dra. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista
(CEFET-MG) (PRESIDENTE)

Dr. David da Silva Pereira (PPGEN /
UTFPR-CP)

Dra. Márcia Aparecida Amador Mascia
(USF)

Dra. Silvana Dias Cardoso Pereira (SME-
CP)

Dr. Roberto Bondarik (UTFPR)

Doutoranda Bruna do Nascimento
Magalhães (PPGET/CEFET- MG)

Doutoranda Eliane Ferreira dos Santos
(USF)

Doutoranda Nídia Gizelli de O. Fernandes
(USF)

Me. Marcelo Stein de Lima Sousa
(UTFPR)

Cláudia Mara de Souza (CEFET-MG)

Luiz Antônio Ribeiro (CEFET-MG)

Natália Moreira Tosatti (CEFET-MG)

Gláucio Geraldo Moura
Fernandes (CEFET-MG)

Doutorando Glauber Heitor
Sampaio (CEFET-MG / UNICAMP)

Maria Amélia Assis Nader
Bartholomeu (GPEFE – USF)

Wagner Ernesto Jonas Franco
(SMEVinhedo /SP)

Luiz Carlos Gonçalves Lopes (CEFET-
MG)

Guilherme Lentz da Silveira
Monteiro (CEFET-MG)

Antônio Wagner Rocha Veloso
(Unimontes)

Alba Valéria Niza Silva (Unimontes)

Rosilene Aparecida Froes Santos
(Unimontes)

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos
(Unimontes)

Bruno Lutianny Fagundes Monção (UFU)

Mariana Jafet Cestari (CEFET-MG)

José de Souza Muniz Jr. (CEFET-MG)

Antônio Augusto Braico Andrade
(CEFET-MG)

COMISSÃO DE APOIO TÉCNICO E EDITORIAL

Dra. Ludmila de Vasconcelos
Machado Guimarães (CEFET-MG)
(PRESIDENTE)

Mestranda Alícia Teodoro da Silva
(POSLING / CEFET-MG)

Mestranda Débora Gonçalves Durães
(PPGL / Unimontes)

Mestranda Adrieli da Silva Custódio
(PPGEN / UTFPR)

Mestrando Glauco Douglas Moreira
(PPGET / CEFET-MG)

Mestranda Jandira de Fátima G. Forni
(PPGE / USF)

Mestranda Jéssica Mayara Machado
Santos (PPGEN / UTFPR)

Mestranda Jêssyka Silva Cardoso
(PPGL / Unimontes)

Mestranda Kamille Gomes Chaves de
Oliveira – (PPGET / CEFET-MG)

Mestranda Laís Camargo de Barros
(PPGET / CEFET-MG)

Mestrando Lucas Paulo Golin Xavier
(PPGEN / UTFPR)

Mestranda Mônica de Jesus Souza
(PPGL / Unimontes)

Mestranda Paula Dell'Anhol Daniel
Zavatini (PPGEN / UTFPR)

Mestranda Rejane Borja
(POSLING/CEFET-MG)

Mestrando Rômulo Rodrigo de França
Patrício (PPGEN / UTFPR)

Graduando Daniel Nogueira Reis
(ADM / CEFET-MG)

Graduanda Laurení da Silva Carvalho
(LETRAS / CEFET-MG)

Graduando Matheus Fonseca
(ENG. MECÂNICA / CEFET-MG)

Graduando Matheus Mendes Ferreira
(LETRAS / CEFET-MG)

Graduando Natália de Paula Araújo
(LETRAS/CEFET-MG)

Graduanda Paula Sthel Campos
(LETRAS / CEFET-MG)

Graduando Vinícius Leite da Silva
(LETRAS / CEFET-MG)

REALIZAÇÃO

Grupo de Estudos Discurso e
Subjetividade na Educação
Profissional e Tecnológica
(GEDS-EPT)

Programa de Educação Tutorial
(PET)

Estudos Foucaultanos e Educação –
USF (GPEFE)

Observatório de Políticas Públicas
(UTFPR – Cornélio Procópio)

Grupo de Pesquisa Teolinda Gersão
(PPGL-EL/ Unimontes)

Núcleo de Estudos Organizacionais e
Sociedade e Subjetividade (NOSS)

APOIO

Diretoria de Extensão e
Desenvolvimento Comunitário
(DEDC)

Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG)

APRESENTAÇÃO

A inspiração para a realização do Encontro Interinstitucional de Pesquisas em Andamento (EIPA) surge de minhas vivências como mestranda no Seminário de Pesquisas em Linguística Aplicada (SEPLA) da Universidade de Taubaté (UNITAU) e da experiência como debatedora de trabalhos no X Seminário de Teses e Dissertações (SETED) na Universidade Federal de Minas Gerais em 2019.

Trata-se de um evento bianual, on-line e gratuito, cujo objetivo é promover trocas entre os pesquisadores e pesquisadoras, auxiliando-os em sua jornada acadêmica e ampliando a divulgação de pesquisas em andamento.

Em sua 1ª edição em 2023, o evento contou com 4 sessões de apresentação de trabalhos, 21 trabalhos apresentados e uma palestra de encerramento proferida pelo Prof. Dr. Nilton Milanez (UNB). Em 2024, o evento cresceu! Houve 9 sessões de apresentação de trabalhos, tendo 45 trabalhos sido apresentados. Ademais, foram realizadas 2 palestras, a de abertura com a Profa. Dra. Simone Grace de Paula (UFVJM) e a de encerramento com o Prof. Dr. Pedro Navarro (UEM). Foi também realizado o lançamento do livro “A atuação do enfermeiro-docente sob a ótica da in/exclusão: um olhar a partir de Foucault”, fruta da dissertação de mestrado de Bruna do Nascimento Magalhães, sob minha orientação.

Este caderno apresenta os resumos e os resumos expandidos dos trabalhos aceitos e apresentados no II EIPA, realizado em 06 de setembro de 2024. É importante salientar que haverá outra publicação decorrente do evento, com trabalhos completos selecionados pela Comissão Científica.

Aproveito para agradecer a todos e a todas que tornaram possível a realização do evento: Comissão Organizadora, Comissão Científica, Comissão de Apoio Técnico e Editorial, palestrantes, apresentadores/as e ouvintes. Um agradecimento especial aos grupos de pesquisa: Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológicas (GEDS-EPT), Núcleo de Estudos Organizacionais Sociedade e Subjetividade (NOSS) e Programa de Educação Tutorial (PET) de Administração do CEFET-MG; Grupo de Pesquisa Estudos foucaultianos e Educação da Universidade São Francisco (SP); Observatório de Políticas Públicas da UTFPR; Teolinda Gersão da UFVJM / Unimontes.

Desde já, fica o convite para as próximas edições do EIPA!

Profa. Dra. Luciana Aparecida Silva de Azeredo
Presidente da Comissão Organizadora do II EIPA

SUMÁRIO

ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS.....10

Elevando a frequência do consumo em atividades de aventura de natureza: um caso de um pitch perfeito
.....11
Ana Elisabeth de Brito Alves; Luana Cavalcanti de Melo Ataíde; Ana Cláudia de Lima Aleixo.

O cuidado de si e do outro no âmbito das políticas públicas e a intersectorialidade.....12
Eliane Ferreira dos Santos; Márcia Aparecida Amador Mascia.

Plataformas digitais como instrumentos de Biopolítica na educação paulista.....13
Jandira de Fátima Gonçalves Forni; Márcia Aparecida Amador Mascia.

O programa nacional de assistência analisado sob a perspectiva das ferramentas foucaultianas..... 14
Nídia Gizelli de O. Fernandes; Márcia Aparecida Amador Mascia.

O discurso da agenda internacional 2030 para a Educação no Brasil: (nova) forma de governamentalidade.....15
Renato Souza Dellanova; Márcia Aparecida Amador Mascia.

EDUCAÇÃO (SALA 1)16

Ser professor (a) ou estar professor (a)? Constituição identitária de professores/as da educação profissional técnica de nível médio.....17
Antônia Pinheiro Gouvêa.

O atendimento educacional a discentes surdos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS..18
Carlos Roberto de Oliveira Lima.

Mulheres em cargos de gestão: rompendo o teto de vidro na educação profissional e tecnológica19
Carmen Lúcia de Cássia Pongelupe Assis; Raquel Quirino.

Identidade profissional docente no contexto do rompimento da barragem de fundão.20
Gissele Quirino Herculano; Raquel Quirino.

Polícia penal de minas gerais: formação atuação do comando de operações especiais cope21
Roberto de Deus Lopes; Raquel Quirino.

ENSINO (SALA 1)22

Oficina temática no ensino interdisciplinar de química: produção de embutidos no ensino médio integrado23
Flávia Fernandes Santos Pavanelli; Angélica Cristina Rivelini.

Professor amor: a alfabetização midiática e desconstrução do estereótipo.	24
<i>Géssica Franca de Lima; Angélica Cristina Rivelini-Silva; José Ivan de Souza Junior.</i>	
A utilização dos jogos didáticos na formação docente: uma proposta para a dinamização das aulas de geografia.....	25
<i>Jéssica Mayara Machado Santos; David da Silva Pereira; Roberto Bondarik.</i>	
O ensino de física com arduino, uma proposta interdisciplinar e significativa.	26
<i>Paula Dell Anhól Daniel Zavatini; David da Silva Pereira.</i>	
Mudanças climáticas e o ensino de ciências: uma sequência didática utilizando estudos de caso.	27
<i>Willian de Oliveira Miranda; José Bento Suart Júnior.</i>	
LITERATURA (SALA 1)	28
Poetry Slam, literatura e discurso: incursões analíticas em obras de luiza romão.....	29
<i>Amanda Soares Mantovani; Antônio Fernandes Júnior.</i>	
Marcas da autoria surda na obra de Shirley Vilhalva.	30
<i>Bárbara Mont' Alvão de Oliveira; Márcio Jean Fialho de Sousa.</i>	
Representações da cultura surda: uma análise da obra mãos ao vento de Sylvia Lia Grespan Neves	31
<i>Débora Anísia Gonçalves Durães; Márcio Jean Fialho de Sousa.</i>	
Literatura pós-autônoma: o inespecífico no conto “argumentum chronologicum”, de Veronic Stigger.	32
<i>Júlia Demétrio Xavier.</i>	
Peixe grande e suas histórias maravilhosas (2003): a fabulação e a realidade constituindo o ser humano.	33
<i>Rosilene Aparecida Froes Santos; Rosana Frões Santos.</i>	
EDUCAÇÃO (SALA 2)	34
(A)normalidade: docentes-enfermeiros e os discursos sobre deficiência.	35
<i>Bruna do Nascimento Magalhães; Luciana A. S. Azeredo.</i>	
Velhice/envelhecimento em ementas de cursos técnicos de enfermagem.	36
<i>Kamille Gomes Chaves de Oliveira; Luciana A. S. Azeredo.</i>	
Neoliberalismo e relações de poder-saber na educação paulista.	37
<i>Laís Camargo de Barros; Luciana A. S. Azeredo.</i>	
Identidade docente em memoriais de professores bacharéis na educação profissional e tecnológica. ...	38
<i>Silvânia Aparecida de Freitas Souza.</i>	
Levantamento de produções científicas brasileiras sobre o uso da abordagem dua no ensino	

fundamental.....39
Vanessa Ferreira Franco; Jacqueline Lidiane de Souza Prais.

EDUCAÇÃO (SALA 3)40

A base nacional comum curricular (BNCC), o novo ensino médio (NEM) e suas implicações na educação profissional técnica de nível médio: estudo de caso do CEFET-MG.....41
Ana Júlia Santos; Raquel Quirino.

A constituição da identidade profissional docente: um estudo a partir das trajetórias e histórias de vida dos professores de disciplinas técnicas do CEFET-MG.....42
Eliane Silvestre Oliveira; Raquel Quirino.

De que corpo falamos? “corpo próprio” e a educação superior: reflexões sobre objeto e subjetividade.....43
Lígia Lopes Rueda Kocian; Carlos Roberto da Silveira.

Capacitismo e institucionalização de crianças e adolescentes com deficiência pelo Unicef-Brasil.44
Mário Nunes Nascimento Neto; Flávia Cristina Silveira Lemos.

Escola como espaço de vigilância e controle: uma ótica foucaultiana.45
Vinícius Cubero Valentim Lemos; Carlos Roberto da Silveira; Evandro Luiz Ribeiro Amaral.

ENSINO (SALA 2)46

Prática inclusiva de jogos para a alfabetização de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: metodologia ativa como possibilidade.47
Adrieli da Silva Custódio; David da Silva Pereira; Roberto Bondarik.

Diálogos com professores a partir do domínio das práticas de Michel Foucault.48
David da Silva Pereira; Rodrigo Barbosa Mugnai Lopes.

A contribuição da educação de jovens e adultos nos ambientes de privação de liberdade para a ressocialização.49
Lucas Paulo Golin Xavier Do Nascimento; David da Silva Pereira; Carlos Roberto da Silveira.

A contribuição da filosofia para o desenvolvimento do aluno monitor no novo ensino médio.50
Rômulo Rodrigo de França Patrício; David da Silva Pereira.

LITERATURA (SALA 2)51

A participação ativa do leitor na narrativa machadiana: estudo de helena e memórias póstumas de Brás Cubas.....52
Ayla Raiza Gomes da Silva.

Explorando a representação do homoerotismo na obra Luanda, lua, de Marta Morgado: uma análise crítica das dinâmicas afetivas e de gênero.....	53
<i>Bruno Lutianny Fagundes Monção.</i>	
Escrita feminina e o desvelar das multifaces da mulher em prantos amores e outros desvarios.....	54
<i>Jéssyka Silva Cardoso; Márcio Jean Fialho de Sousa.</i>	
Contextos sociopolíticos na obra literária de Teolinda Gersão.....	55
<i>Mônica de Jesus Soares Souza; Márcio Jean Fialho de Sousa.</i>	
Ritual da memória e experiência marginal na poética de Lúcia Aizim: a imigrante judia e a nação brasileira.....	56
<i>Rodrigo Felipe Veloso.</i>	
ENSINO (SALA 3)	57
Fortalecendo a argumentação no ensino médio: experiências do programa residência pedagógica.....	58
<i>Larissa Gomes de Jesus.</i>	
Metodologias ativas intervenções educacionais e suas eficácias no desenvolvimento emocional, cognitivo, social de crianças com transtorno do espectro autista (TEA) na educação infantil	59
<i>Laurine de Paulo Mathias Policarpo.</i>	
A participação da família na escola: em busca de uma contribuição para a melhoria da qualidade do ensino.	60
<i>Maria Dejanira Perpétua Sanches da Silva; Rômulo Rodrigo De França Patrício.</i>	
Cartografia escolar: intervenções, estratégias e impactos na formação docente.	61
<i>Marle Rodrigues de Paulo.</i>	
Zona de desenvolvimento proximal: uma perspectiva para uma aprendizagem significativa.....	62
<i>Miryan Santa Bárbara; Roseli Gall do Amaral da Silva.</i>	
Ações para multiplicar o ensino de libras com pessoas egressas do magistério no norte pioneiro do Paraná por meio de videoconferência.....	63
<i>Vanessa Cristina Ariza; David da Silva Pereira; Roberto Bondarik.</i>	

SESSÃO 1

ADMINISTRAÇÃO/ POLÍTICAS PÚBLICAS

MEDIADORA

PROFA. DRA. LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO (CEFET-MG)

MONITOR(A)

NÍDIA GIZELLI DE O. FERNANDES (USF)

RENATO SOUZA DELLOVA (USF)

ELEVANDO A FREQUÊNCIA DO CONSUMO EM ATIVIDADES DE AVENTURA DE NATUREZA: UM CASO DE UM PITCH PERFEITO

892001 – Administração / Políticas Públicas

Ana Elisabeth de Brito Alves (UFPE)
Luana Cavalcanti de Melo Ataíde (UFPE)
Ana Cláudia de Lima Aleixo (UFPE)

RESUMO: A demanda por atividades de aventura tem aumentado e aquecendo o consumo em lazer de aventura na natureza. Esse trabalho traz o caso da empresa X que atua há mais de dez anos no segmento, proporcionando experiências em trekking, trilha e rapel; A empresa pretendendo acelerar as vendas de seus pacotes implantou uma estratégia de marketing utilizando a ferramenta *Elevator Pitch* a fim de adicionar “iscas digitais” rápidas e interessantes à empresa. A partir disso, buscou-se investigar a amplitude no crescimento das vendas por um estudo quantitativo correlacional simples, comparando as vendas com e sem o *Elevator Pitch* em quatro hipóteses. Os dados foram tratados no EpiInfo 7.2.6.0 e os resultados demonstraram a validação do Elevator Pitch como ferramenta de impulsionamento de vendas.

Palavras-chave: Marketing e Consumo. Empreendedorismo. Inovação.

O CUIDADO DE SI E DO OUTRO NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A INTERSETORIALIDADE

872096 – Administração / Políticas Públicas

Eliane Ferreira dos Santos (USF)
Márcia Aparecida Amador Máscia (USF)

RESUMO: O presente projeto de tese se insere na Linha de Pesquisa Educação, Sociedade e Processos Formativos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco, no campo dos estudos de Políticas Públicas de Educação e no Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação. Tem como objetivo problematizar a ação de Intersetorialidade, entendida nesse trabalho como integração e articulação entre as Políticas Públicas de Educação, Assistência Social e Saúde Para tal objetivo, focaremos o cuidado de si e do outro. A Intersetorialidade foi potencializada pós Constituição Federal de 1988 ao ser associada aos processos de descentralização e democratização, constituindo-se como um dos pilares das Políticas Públicas. A relevância da pesquisa se originará na complexidade do entendimento referente aos conceitos de Intersetorialidade; de como os atores/agentes da intersetorial estudada se posicionam frente ao cuidado de si e do outro, considerando as relações de poder-saber entre as Políticas Públicas; a relevância social se dará na contribuição que poderá trazer aos atores/trabalhadores e usuários das Políticas. A pesquisa será qualitativa com revisão de literatura, análise documental e entrevistas com gestores de equipamentos públicos que representam as três políticas públicas em estudo, sob uma análise discursiva e com Foucault como principal referencial teórico. Espera-se enquanto resultado, contribuir academicamente com o conceito de Intersetorialidade através de sua problematização no contexto entre Educação, Assistência Social e debater como o dispositivo de cuidado de si e do outro se consolida na ação Intersetorial.

Palavras-chave: Cuidado de si. Políticas Públicas. Intersetorialidade.

PLATAFORMAS DIGITAIS COMO INSTRUMENTOS DE BIOPOLÍTICA NA EDUCAÇÃO PAULISTA

875678 – Administração / Políticas Públicas

Jandira de Fátima Gonçalves Forni (USF)

Márcia Aparecida Amador Máscia (USF)

RESUMO: Esta pesquisa integra um projeto de dissertação em andamento inserido no Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação da Universidade São Francisco e no Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação e tem como foco as plataformas digitais presentes na rede pública paulista. Tais plataformas estão sendo implementadas nas escolas, afetando a aprendizagem dos estudantes e desafiando os educadores na execução. Temos como objetivo geral problematizar o discurso das plataformas digitais na educação pública contemporânea do estado de São Paulo. A hipótese é que as novas concepções das dinâmicas de poder em nossa sociedade, de controle e disciplina sobre os sujeitos, estão relacionadas ao atual momento de implementação das plataformas digitais na educação pública do estado de São Paulo. Essas plataformas são entendidas, nesta pesquisa, como dispositivos biopolíticos neoliberais, pois funcionam como ferramentas de disciplina, acompanhamento, monitoramento e controle dos sujeitos da educação. A pesquisa é justificada pela necessidade de apresentar os efeitos das plataformas digitais na sociedade, especialmente pelo foco excessivo em indicadores quantitativos que consideram apenas aspectos mensuráveis da presença e da realização de atividades. A metodologia utilizada será a qualitativa e a interpretativista, utilizando análises documentais de Manuais das Plataformas digitais, Diário Oficial do Estado de São Paulo, Notícias e Legislações. A pesquisa adotará uma perspectiva foucaultiana, mobilizando as ferramentas teóricas de relações de poder-saber, biopolítica e governamentalidade. Como resultados, espera-se demonstrar como esses dispositivos digitais fomentam as relações de poder-saber, enquanto dispositivos de biopolítica, analisando os efeitos dessas plataformas nas subjetividades educacionais e explorar outros.

Palavras-chave: Biopolítica. Poder. Saber.

O PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ANALISADO SOB A PERSPECTIVA DAS FERRAMENTAS FOUCAULTIANAS

868986 – Administração / Políticas Públicas

Nídia Gizelli de O. Fernandes (USF)
Márcia Aparecida Amador Máscia (USF)

RESUMO: Esta pesquisa em andamento alinha-se ao âmbito das políticas públicas de Educação e tem por objetivo problematizar o discurso contemporâneo do PNAES a partir de ferramentas foucaultianas e como objetivos específicos: proceder a uma análise discursiva do documento que regulamenta o PNAES, buscando aproximações com a governamentalidade neoliberal e/ou distanciamento dela e buscando compreender como o programa pode ser configurado como estratégia de biopolítica; realizar o levantamento bibliográfico e a compilação de dados em estudos acerca do programa PNAES ou temáticas que o atravessem de modo a configurar o Estado do Conhecimento; desvelar as tensões e embates subjetivos que emergem nas falas dos profissionais acerca da sua atuação junto ao PNAES enquanto assistentes sociais no momento contemporâneo em universidades federais. Consiste em pesquisa qualitativa, documental, bibliográfica e de campo, pois está sendo realizado o estado do conhecimento, estão sendo analisados documentos sobre o programa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três assistentes sociais que atuam em universidades federais de Minas Gerais. A análise do discurso, a biopolítica e a governamentalidade são as ferramentas utilizadas para analisar a pesquisa. Este projeto de pesquisa se insere na linha de pesquisa: “Educação, Sociedade e Processos Formativos” do Programa de Pós-Graduação de Educação da Universidade São Francisco e faz parte do grupo de pesquisa “Estudos Foucaultianos e Educação” e foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa das universidades participantes. Esta pesquisa visa consolidar uma tese multipaper.

Palavras-chave: Programa Nacional de Assistência Estudantil. Governamentalidade. Biopolítica.

O DISCURSO DA AGENDA INTERNACIONAL 2030 PARA A EDUCAÇÃO NO BRASIL: (NOVA) FORMA DE GOVERNAMENTALIDADE

869863 – Administração / Políticas Públicas

Renato Souza Dellanova (USF)
Márcia Aparecida Amador Máscia (USF)

RESUMO: O presente resumo expandido, trata da tese em andamento junto ao Programa de PGSS em Educação da Universidade São Francisco, na linha de pesquisa intitulada de Educação, Sociedade e Processos Formativos. Visa responder: (i) qual racionalidade sustenta o discurso da Agenda 2030 em Educação?; (ii) em que medida pode-se pensar a Agenda 2030 em Educação como forma de governamentalidade?; e (iii) como o discurso da Agenda 2030 em Educação constrói o sujeito-professor e o sujeito-aluno? Como hipótese, toma-se que o crescimento econômico continua se sobrepondo em larga medida à educação, uma vez que tal discurso em torno da educação permanece dentro da lógica de acumulação de capital. No âmbito acadêmico científico, a tese se justifica pela sua relevância acadêmica e social, e contribuirá para refletir sobre o que sustenta a política da Agenda 2030 para a Educação. No âmbito social, a pesquisa é importante para evidenciar que a educação está estruturada para o mercado, e vai afetar as políticas públicas em Educação. O objetivo geral da tese é problematizar os documentos da Agenda 2030 em Educação como (nova) forma de governamentalidade. Já os objetivos específicos são: (i) investigar como a racionalidade neoliberal foi se inserindo nas políticas públicas do Brasil; (ii) analisar como os Organismos Internacionais podem afetar a Educação no Brasil; (iii) identificar qual a concepção de educação nestes documentos internacionais; (iv) pesquisar quais os efeitos de sentido da qualidade em educação que emergem no discurso da Agenda 2030; (v) discutir como os documentos que compõem a Agenda 2030 se configuram como (nova) forma de governamentalidade neoliberal; e (vi) como a Agenda 2030 em Educação constrói o discurso de qualidade em Educação? A tese fundamenta-se nos estudos de Michel Foucault, que apresenta ferramentas conceituais, como a governamentalidade e a biopolítica que servirão para analisar e problematizar o discurso da Agenda 2030 em Educação. A pesquisa se caracteriza como qualitativa, documental, bibliográfica, com a utilização dos instrumentos de acesso a banco de dados e legislação junto aos sites oficiais, nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Educação de Qualidade. Governamentalidade. Biopolítica.

SESSÃO 2

EDUCAÇÃO (SALA 1)

MEDIADORA

PROFA. DRA. PATRÍCIA RODRIGUES TANURI BAPTISTA (CEFET-MG)

MONITORAS

PAULA SHEL CAMPOS (CEFET-MG)

REJANE BORBA (CEFET-MG)

SER PROFESSOR (A) OU ESTAR PROFESSOR (A)? CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

869843 – Educação

Antônia Pinheiro Gouvêa (CEFET-MG)

RESUMO: A pesquisa proposta busca compreender a constituição da identidade profissional de professores de disciplinas técnicas em cursos técnicos de nível médio, em uma instituição privada, situada em Belo Horizonte -MG. A atuação docente em instituições privadas e suas peculiaridades, sobretudo às ligadas a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), que estão sob as pressões mercadológicas, têm sido pouco privilegiadas pela pesquisa acadêmica. Este projeto de pesquisa se justifica na medida em que, aos professores que ministram conteúdos da base comum nacional no ensino médio, é exigida legalmente sua habilitação em licenciatura da disciplina lecionada, na qual se comprova seu conhecimento específico e pedagógico. No entanto, quando a disciplina em questão é de base técnica, exige-se, na maioria das vezes, apenas a formação profissional específica que requer os conhecimentos sistematizados em determinadas áreas, deixando em segundo plano, ou sequer sendo exigida, sua formação pedagógica em nível de licenciatura ou de pós-graduação em educação. Destarte, o corpo docente de disciplinas técnicas é geralmente composto por bacharéis ou tecnólogos, além de outros profissionais com notório saber. A partir desse pressuposto, questiona-se a identidade profissional desses professores e de que forma é constituída. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, cujos dados serão levantados a partir de questionário e entrevistas semiestruturadas com tais professores. Os resultados serão analisados à luz de teorias que tratam da constituição da identidade profissional docente, procurando compreender o pertencimento e os sentidos atribuídos por esses profissionais ao trabalho no magistério da EPTNM.

Palavras-chave: Identidade Profissional. Identidade Docente. Identidade Profissional Docente.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL A DISCENTES SURDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/UFMS

875704 – Educação

Carlos Roberto de Oliveira Lima (CEFET-RJ)

RESUMO: Este resumo expandido é parte de uma pesquisa maior em nível de mestrado. Desta forma, por intermédio dos referenciais foucaultianos, este recorte tem como objetivo produzir um levantamento dentro dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e dos Relatórios de Gestão (RG) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para reconstruir e compreender nestes documentos como a Instituição observa e enxerga a Língua Brasileira de Sinais, o sujeito surdo e a educação ofertada a estes. Entre os resultados, percebe-se que as engrenagens encontradas nas entranhas da instituição analisada são formadas pela relação de poder-saber que reforça os efeitos do poder aplicados no corpo humano. Neste sentido, e desde que se aceite a interpretação foucaultiana, os processos encontrados nos documentos institucionais funcionam como um “filtro” sobre os discentes surdos e pode ser entendido como uma “mecânica do poder” que fabrica corpos para obedecer, os chamados “corpos dóceis”.

Palavras-chave: Educação Superior. Língua Brasileira de Sinais. Surdez.

MULHERES EM CARGOS DE GESTÃO: ROMPENDO O TETO DE VIDRO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

875388 – Educação

Carmen Lúcia de Cássia Pongelupe Assis (CEFET-MG)
Raquel Quirino (CEFET-MG)

RESUMO: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral compreender como se dá a ascensão de mulheres em cargos de gestão acadêmica. Considerando a divisão sexual do trabalho e a segregação vertical em postos de comando, o estudo tem como motivação inicial a necessidade de analisar quais são as estratégias que as mulheres utilizam para acessar altos cargos de gestão em instituições públicas federais de Educação Profissional e Tecnológica, além de verificar como essas mulheres superaram as barreiras impostas pela sociedade para exercer este papel de gestoras perante todo tipo de preconceito. As múltiplas jornadas de trabalho e a desigualdade salarial são questões que atualmente ainda estão presentes, mesmo quando as mulheres têm preparo e maior escolaridade, demonstrando qualificação para estar à frente destes cargos. Para atingir o objetivo proposto, será realizada uma pesquisa qualitativa, com uma revisão bibliográfica, seguida de análise documental do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição escolhida para um estudo de caso e, por fim, entrevistas semiestruturadas com gestoras em atividade. Os dados coletados serão analisados a partir da Análise Crítica do Discurso, à luz de teorias feministas de base materialista.

Palavras-chave: Divisão Sexual do Trabalho. Gestão Acadêmica. Mulher gestora.

IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE NO CONTEXTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO

881307 – Educação

Gissele Quirino Herculano (CEFET-MG)

Raquel Quirino (CEFET-MG)

RESUMO: O Projeto de Pesquisa tem como objeto a Constituição Identitária Profissional Docente de Professores de disciplinas técnicas do Curso Técnico em Mineração do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto no contexto do rompimento da Barragem de Fundão da Samarco em Mariana-MG. Devido à importância econômica e social da mineração na região, o IFMG-Campus Ouro Preto oferta há mais de 40 anos o Curso Técnico em Mineração. Considerando a responsabilidade social de quem forma os profissionais para atuarem na área de mineração, a pesquisa busca analisar e compreender como a identidade profissional de professores de disciplinas técnicas do curso foi impactada por tal acontecimento e suas consequências. Serão analisadas, pelo Método Crítico Dialético e por meio da Análise Crítica do Discurso, as Representações Sociais de professores de disciplinas técnicas, coletadas em entrevistas em profundidade. As teorias de base são a Constituição Identitária Profissional - na qual a identidade profissional docente se dá em um processo dinâmico e constante; e a Teoria das Representações Sociais em Movimento, que afirma que as representações sociais não são fixas e podem ser levadas a transformarem-se diante do “estranho”. Espera-se com os resultados alcançados colaborar para a produção de conhecimento na área de formação de professores para a Educação Profissional; promover o debate sobre a necessidade de reflexões e desenvolvimento de pesquisas em Educação com questões sobre a atividade minerária e seus impactos sociais, bem como as responsabilidades da Educação Profissional e Tecnológica nesse contexto.

Palavras-chave: Identidade Profissional Docente. Representações Sociais em Movimento. Rompimento da Barragem de Fundão.

POLÍCIA PENAL DE MINAS GERAIS: FORMAÇÃO ATUAÇÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS COPE

877322 – Educação

Roberto de Deus Lopes (CEFET-MG)
Raquel Quirino (CEFET-MG)

RESUMO: O estudo do Sistema Prisional Brasileiro é uma área complexa e ainda pouco explorada na esfera acadêmica, especialmente no campo da Educação. Embora existam diversas pesquisas sobre a educação de detentos, a formação profissional dos funcionários responsáveis por sua custódia ainda carece de atenção. A ocupação de Guarda, tem passado por diversas transformações ao longo do tempo. Foi renomeada como "Agente de Segurança Penitenciário" e, mais recentemente, através da emenda constitucional nº104, como "Polícia Penal". Apesar da importância de suas atividades para a Justiça, Segurança Pública e sociedade, esses profissionais muitas vezes trabalham na obscuridade. A mídia raramente aborda a Polícia Penal, a menos que ocorram eventos como rebeliões, fugas de presos ou casos de corrupção. Mas quem são realmente os profissionais da Polícia Penal? Quais serviços eles prestam à sociedade? Como são recrutados e treinados? Como são distribuídos em diferentes postos e funções? Este estudo, através de revisão de literatura e análise documental, busca oferecer uma visão mais abrangente do perfil desses profissionais, com foco especial no Comando de Operações Especiais (COPE), a unidade de elite da Polícia Penal. Criado em 2003, o COPE é composto por agentes penitenciários treinados para realizar escoltas e lidar com situações de motim e rebelião, tarefas que antes eram de responsabilidade da Polícia Militar. O COPE exige habilidades específicas e educação continuada para lidar com suas responsabilidades, e este estudo visa destacar o processo formativo atual, identificando lacunas, desafios e oportunidades, bem como as competências necessárias para um desempenho eficaz nessa função.

Palavras-chave: Sistema Prisional. Polícia Penal. COPE.

SESSÃO 3

ENSINO (SALA 1)

MEDIADORES

PROF. DR. DAVID DA SILVA PEREIRA (UTFPR- CP)

PROF. DR. ROBERTO BONDARIK (UTFPR- CP)

MONITOR(A)

ADRIELI DA SILVA CUSTÓDIO (UTFPR-CP)

RÔMULO RODRIGO DE FRANÇA PATRÍCIO (UTFPR-CP E SEED-PR)

OFICINA TEMÁTICA NO ENSINO INTERDISCIPLINAR DE QUÍMICA: PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

868952 – Ensino

Flávia Fernandes Santos Pavanelli (PROFQUI-UEL)
Angélica Cristina Rivelini (PPGEN-UTFPR)

RESUMO: Analisando a falta de interesse e envolvimento dos alunos de um Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária nas disciplinas da área de ciências e exatas, este trabalho teve como objetivo a aplicação e discussão de uma Oficina Temática envolvendo as disciplinas de Química e de Processamento de Produtos Agropecuários, valendo-se da interdisciplinaridade a fim de provocar uma aprendizagem significativa e proporcionar a alfabetização científica. A proposta é possibilitar o despertar do interesse do aluno para o entendimento das reações químicas envolvidas no processo de cura e defumação da carne suína, evidenciando como conceitos de química estão correlacionados com os assuntos de seu futuro cotidiano profissional. Com o intuito de proporcionar a participação efetiva do indivíduo nas atividades, a proposta pode contribuir para sua alfabetização científica, auxiliando na construção de uma sociedade que possua habilidades e conhecimentos químicos sobre os fenômenos que ocorrem no cotidiano, evocando o desenvolvimento de atividades que proporcionem a elaboração de um indivíduo que seja construtor de seu próprio conhecimento e que o faça de maneira significativa. Esse tipo de ensino traz condições para que isso aconteça, sendo potencializado quando abordado de maneira contextualizada e interdisciplinar, evidenciando uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Oficina Temática. Alfabetização Científica.

PROFESSOR AMOR: A ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E DESCONSTRUÇÃO DO ESTEREÓTIPO

869637 – Ensino

Géssica França de Lima (UTFPR)
Angélica Cristina Rivelini-Silva (UTFPR)
José Ivan de Souza Junior (UTFPR)

RESUMO: O presente artigo analisa comerciais veiculados pelo Ministério da Educação (MEC) que tratam do trabalho docente, explorando como essas campanhas publicitárias representam os professores e reforçam ou desafiam a imagem do docente como herói. A idealização do professor como um “herói” e “professor amor” - aquele que se dedica altruisticamente e é visto como um salvador social - impõe expectativas desmedidas sobre os educadores, exigindo deles um desempenho sobre-humano. Tal percepção desconsidera as condições estruturais e materiais do sistema educacional, assim como as responsabilidades das políticas públicas, das famílias e da sociedade na promoção de uma educação de qualidade. A metodologia utilizada inclui a análise de doze comerciais do MEC, divulgados entre 2008 e 2024 no YouTube, com base na metodologia de Orlandi (2015). Foram transcritos diálogos e capturadas imagens dos vídeos para compor o corpus analítico. O estudo ainda em fase inicial não apresenta resultados conclusivos, mas aponta que esses comerciais frequentemente sobrecarregam os professores com tarefas que vão além de suas responsabilidades.

Palavras-chave: Comerciais do MEC. Professor Herói. Análise de Mídias.

A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS DIDÁTICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA PROPOSTA PARA A DINAMIZAÇÃO DAS AULAS DE GEOGRAFIA

880366 – Ensino

Jéssica Mayara Machado Santos (UTFPR)
David da Silva Pereira (UTFPR)
Roberto Bondarik (UTFPR)

RESUMO: Este trabalho tem o intuito de refletir como as atuais propostas de ensino de Geografia podem contribuir para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, e relatar a finalidade e a praticidade do uso dos jogos didáticos nas aulas de Geografia na formação docente. Os recursos didáticos são utilizados para estimular e aproximar o aluno ao conteúdo, e são importantes para fixar o que foi aprendido. Em relação à necessidade de dinamizar as aulas de Geografia, faz-se necessário demonstrar que o uso de recursos didáticos, como jogos didáticos, mapas interativos, atividades práticas de campo e recursos audiovisuais, são essenciais para o aprimoramento e aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem, e tem o intuito de promover maior participação dos alunos e interesse pelo assunto abordado. Diante disso, o presente pode promover concepções de uso e escolha de jogos didáticos como recursos nas aulas de geografia na formação docente, incentivar a iniciação à docência e promover a formação continuada. Para tanto, parte-se de reflexões teóricas que verifica as práticas docentes que devem estar alinhadas a maior participação ativa dos alunos, e de como torná-los mais críticos e participantes ativos da sociedade. Espera-se contribuir para as reflexões sobre o uso dos jogos didáticos para o ensino de Geografia por meio da intervenção do professor e da aplicação dos conteúdos em sala aula, além de promover um estudo colaborativo entre os docentes.

Palavras-chave: Recursos Didáticos. Formação de Docentes. Geografia.

O ENSINO DE FÍSICA COM ARDUINO, UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR E SIGNIFICATIVA

880008 – Ensino

Paula Dell' Anhól Daniel Zavatini (UTFPR)
David da Silva Pereira (UTFPR)

RESUMO: Trata-se de uma investigação sobre uma proposta de interdisciplinaridade entre a Robótica e a Astronomia no Ensino Médio, em um colégio do Estado do Paraná; a integração dessas disciplinas intensificará o conhecimento, proporcionará um ambiente de aprendizagem envolvente e eficaz, no qual os conceitos científicos e tecnológicos poderão ser observados a partir da prática e explorados em conjunto; a Robótica alia-se à Astronomia para oferecer um envolvimento fascinante na construção de uma maquete, que simula, em tempo real, o sistema solar, e, em especial, as fases da lua. Para isso, utilizar-se-á a tecnologia Arduino, que desenvolverá, nos alunos, a capacidade de compreensão profunda dos ciclos lunares, assim como a programação dos circuitos e trabalho em equipe. Objetiva-se a aprendizagem significativa por meio da prática e observação do experimento, o qual estimulará a curiosidade científica e o interesse pela tecnologia. A metodologia de ensino será baseada em projetos, em especial experimentos de baixo custo, pois objetiva-se construir o experimento para ser acessível e replicado facilmente e com poucos recursos, para tanto, parte-se de autores como David Ausubel, Marco Antônio Moreira, Schwarza, Rafael Henrique dos Reis Santos e John Nussey. Espera-se que se desenvolva, nos alunos, a compreensão profunda de como e por que acontecem as fases lunares, ao mesmo tempo que compreendem a programação e a eletrônica que servirá para esse e tantos outros projetos, afloram nos alunos a capacidade de trabalhar em equipe, a colaboração e a prática de experimentação.

Palavras-chave: Astronomia. Arduino. Aprendizagem significativa.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO ESTUDOS DE CASO

868921 – Ensino

Willian de Oliveira Miranda (UTFPR - Mestrando do PPGEN)

José Bento Suart Júnior (UTFPR - Doutor em Educação)

RESUMO: O presente trabalho explora o papel da educação no enfrentamento das mudanças climáticas, enfatizando a importância do ensino de ciências em promover uma compreensão crítica desse fenômeno, que demanda de uma maior atenção nos currículos educacionais. Tal pesquisa está centrada nas metodologias ativas, como o ensino por investigação e o estudo de caso, que pretende estimular e engajar estudantes do Ensino Médio em atividades que conectam o conhecimento científico às questões sociais e ambientais, que tornem esse aluno protagonista no processo de ensino e aprendizagem. A princípio, realizamos um levantamento bibliográfico para analisar as publicações referentes ao tema em estudo. Utilizamos uma abordagem qualitativa para a compreensão dos dados analisados, a fim de proporcionar uma mudança cognitiva, conceitual e atitudinal dos estudantes. A partir de sequências didáticas, por meio de uma unidade didática multiestratégica, abordaremos uma questão ambiental que pretende contribuir para a formação de estudantes com um pensamento crítico e capazes de enfrentar os desafios ambientais.

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Atividades investigativas. Estudos de caso.

SESSÃO 4

LITERATURA (SALA 1)

MEDIADOR

PROF. DR. MARCIO JEAN FIALHO DE SOUSA (UFVJM / UNIMONTES)

MONITORA

EMANUELLE PRISCILA TEIXEIRA FARIAS (UNIMONTES)

POETRY SLAM, LITERATURA E DISCURSO: INCURSÕES ANALÍTICAS EM OBRAS DE LUIZA ROMÃO

876389 – Literatura

Amanda Soares Mantovani (UFCat/PPGEL)
Antônio Fernandes Júnior (UFCat/PPGEL)

RESUMO: Este estudo tem como objetivo central analisar, à luz dos Estudos Discursivos Foucaultianos, enunciados a partir de obras de Luiza Romão: *Coquetel Motolove* (2014), *Sangria* (2017), *Também guardamos pedras aqui* (2021) e *Nadine* (2022). Embora sejam quatro obras literárias diferentes, entendemos que os enunciados emergem a partir de regularidades, constituindo eixos temáticos e processos de subjetivação específicos no que se refere ao sujeito mulher. Vemos, pois, em meio à estética literária marginal, diversas estratégias linguísticas que marcam a presença da performance na escrita, incluindo imagens, tarjas e espaços em branco/ausência de palavras. Desse modo, ressaltamos a pertinência de analisar as referidas obras a fim de problematizar a constituição do sujeito e também entender a inserção da Literatura Romaniana no cenário da Literatura Contemporânea, uma vez que pensamos nos discursos, nos domínios de memória e processos de subjetivação e objetivação que atravessam e constituem os sujeitos, mas partimos das práticas de resistência para que possamos problematizar dispositivos específicos que desde o processo de colonização do Brasil funcionam de maneira a incidir sobre o corpo-mulher.

Palavras-chave: Literatura. Análise do discurso foucaultiano. Luiza Romão.

MARCAS DA AUTORIA SURDA NA OBRA DE SHIRLEY VILHALVA

872431 – Literatura

Bárbara Mont'alvão de Oliveira (Unimontes)

Márcio Jean Fialho de Sousa (Unimontes)

RESUMO: Esta pesquisa, de cunho teórico-documental, busca trazer ao diálogo acadêmico a importância dos trabalhos produzidos por Shirley Vilhalva, discutindo-se as marcas da autoria surda em sua obra, bem como a representatividade da autora na comunidade surda. O presente trabalho teve início com o estudo detalhado das postagens de Shirley Vilhalva na rede social *Facebook*, no período de 2012 a 2023. Durante esse levantamento de dados, foi verificado que, além da militância pela causa da comunidade surda, o que ocupa a maior parte de suas postagens, há um relevante interesse pelos indígenas surdos, dada sua ascendência indígena. Shirley Vilhalva, além disso, preocupa-se com diversas questões, como o empoderamento feminino, bem como reflexões sobre a natureza e a alma humana. Dentre suas postagens, são marcantes os traços da escrita de si. Nesta pesquisa, propõe-se estudar como, utilizando a rede social *Facebook*, Shirley Vilhalva usa a literatura para tratar de situações cotidianas vivenciadas não só pelo sujeito surdo, mas por toda a sociedade. O objetivo geral deste trabalho é analisar as contribuições literárias da escritora Shirley Vilhalva na rede social *Facebook* acerca da comunidade surda. Como objetivos específicos, pretende-se examinar sua relevância nessa comunidade, além de identificar e estudar suas publicações e sua pertinência nas comunidades virtuais.

Palavras-chave: Autoria surda. Shirley Vilhalva. *Facebook*.

REPRESENTAÇÕES DA CULTURA SURDA: UMA ANÁLISE DA OBRA *MÃOS AO VENTO*, DE SYLVIA LIA GRESPAN NEVES

863952 – Literatura

Débora Anísia Gonçalves Durães (Unimontes)
Márcio Jean Fialho de Sousa (Unimontes)

RESUMO: O povo surdo utiliza a Literatura Surda para transmitir conhecimentos de suas vivências junto à comunidade surda e de ouvintes e, por meio dela se expressam através de poemas, piadas, contos, romances, entre outros, dos diversos canais, tais como, escrita, por vídeo ou imagens. A partir desse pressuposto, optou-se nesta pesquisa por analisar as representações e divulgação da cultura e identidade surda dos personagens do romance *Mãos ao Vento* (2010) da autora Sylvia Lia Grespan Neves. O enredo se passa no litoral e é protagonizado por Paola, surda, e Raul, ouvinte. Embora haja diferenças culturais, é possível observar que eles conseguem ter um bom relacionamento e apesar dos conflitos que se apresentam durante a narrativa, no geral, percebe-se que os dois mundos conseguem interagir de forma harmônica. A metodologia se baseia em uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo que será embasada na teoria do romance de Georg Lukács (2009), utilizará como aporte teórico referente à língua, o autor Kanavilill Rajagopalan (2003), assim como a discussão sobre corpos dóceis, de Michel Foucault (1987), além de contar com os estudos de Karin Strobel (2018) e Lodenir Karnopp (2010) que fundamentam a Literatura Surda e a cultura surda. Portanto, a relevância e contribuição desse estudo se dá através da difusão de conhecimento em relação à cultura surda por meio da Literatura Surda com o intuito de contribuir com o fortalecimento e valorização dessa cultura.

Palavras-chave: Cultura surda. Literatura Surda. *Mãos ao Vento*.

LITERATURA PÓS-AUTÔNOMA: O INESPECÍFICO NO CONTO “ARGUMENTUM CHRONOLOGICUM”, DE VERONIC STIGGER

868495 – Literatura

Júlia Demétrio Xavier (CEFET-MG)

RESUMO: A literatura pós-autônoma, termo cunhado por Josefina Ludmer, surge devido à necessidade de se pensar novos parâmetros da crítica com relação às características fugidias das obras que surgem no decorrer do século XXI. Partindo desta vertente, pesquisaremos os elementos pós-autônomos da literatura de Veronica Stigger. A literatura pós-autônoma parte do princípio, segundo Ludmer, de que as “escritas do presente” são plurais, ou seja, mesclam elementos do cotidiano com a ficção, sem que uma transição seja delimitada; a isso ela chama de “realidadeficção”. Além do conceito de “pós-autonomia”, tomaremos a ideia de “inespecífico”, apresentada por Florencia Garramuño, para analisar o texto “Argumentum chronologicum”, presente no livro *Gran Cabaret Demenzial*, de Stigger, que se situa numa zona inespecífica e indiscernível. Nesse conto, o atravessamento entre o inespecífico, a ficção e a não ficção é evidenciado pela mescla dos discursos científico e literário, pelo viés paródico, como é comum na escritora gaúcha. Ao apresentar um local, a ilha de Jakoo, que se vale de uma medição de tempo contrária à convenção europeia (o meridiano de Greenwich), a narrativa mescla o ficcional (a ilha e os eventos de Jakoo) e a realidade (medições de tempo utilizadas pelo mundo real), além de se firmar numa zona inespecífica, que se caracteriza pela sátira feita no texto, aos moldes de uma apresentação acadêmica em um congresso, chancelada pelo próprio título do conto, claramente irônico. Assim, ao misturar religião e cientificismo, literatura e realidade, Stigger joga com as linhas tênues da pós-autonomia.

Palavras-chave: Literatura. Inespecífico. Pós-autonomia.

PEIXE GRANDE E SUAS HISTÓRIAS MARAVILHOSAS (2003): A FABULAÇÃO E A REALIDADE CONSTITUINDO O SER HUMANO

868899 – Literatura

Rosilene Aparecida Froes Santos (Unimontes)
Rosana Fróes Santos (Unimontes)

RESUMO: Refletir acerca das especificidades que permeiam o ser humano e seu processo de constituição configura uma das principais atividades do campo filosófico e literário. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o processo de constituição do ser humano a partir da fabulação. Dessa maneira, propõe-se a análise da obra fílmica *Peixe grande e suas histórias maravilhosas* (2003), produzido por Tim Burton, no qual o personagem Edward Bloom não somente conta histórias, mas constitui-se delas. A análise em questão dar-se-á sob a ótica da obra *A espécie fabuladora: um breve estudo sobre a humanidade*, publicada por Nancy Huston, em 2010, obra essa que estabelece uma discussão acerca das histórias e fabulações como entidades intrínsecas à constituição do ser humano. Por meio das análises estabelecidas, evidencia-se que o personagem Edward Bloom, ao constituir-se pelas histórias que contou durante toda a sua vida, é a representação do ser humano como espécie fabuladora.

Palavras-chave: Contação de histórias. Fabulação e realidade. Constituição do ser humano.

(A)NORMALIDADE: DOCENTES-ENFERMEIROS E OS DISCURSOS SOBRE DEFICIÊNCIA

880289 – Educação

Bruna do Nascimento Magalhães (CEFET/MG – IFSUDETE/MG)
Luciana Aparecida Silva de Azeredo (CEFET/MG)

RESUMO: Observa-se nos últimos anos um crescimento do ingresso de Pessoas com Deficiência (PcD) nas diferentes etapas de ensino, em especial na modalidade concomitante/subsequente, no qual o curso Técnico em Enfermagem, objeto deste estudo, se enquadra. Sendo assim, o presente resumo, recorte de uma pesquisa de mestrado, tem por objetivo analisar o processo inclusivo no contexto do ensino Técnico em Enfermagem, a partir da perspectiva foucaultiana. Trata-se de um estudo de natureza básica e de abordagem qualitativa que utilizou como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica e a de pesquisa de campo. Optou-se como arcabouço teórico-metodológico para a análise dos dados, a Análise do Discurso de linha francesa. Ao problematizarmos os enunciados observamos que os dizeres dos enfermeiros-docentes-participantes são atravessados por discursos que classificam os sujeitos entre normais e anormais. Isso sugere que os dizeres dos enfermeiros-docentes-participantes, como dos sujeitos de modo geral, são influenciados por discursos socioculturais que afetam a forma como a PcD é percebida e, possivelmente, também impactam suas práticas pedagógicas.

Palavras-chave: In/exclusão. Pessoa com deficiência. Norma.

VELHICE/ENVELHECIMENTO EM EMENTAS DE CURSOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

880231 – Educação

Kamille Gomes Chaves de Oliveira (CEFET-MG)
Luciana A. S. Azeredo (CEFET-MG)

RESUMO: Diante do acelerado envelhecimento da população brasileira, faz-se fundamental a discussão sobre o processo de envelhecimento dos sujeitos na formação profissional em cursos técnicos e profissionais de Enfermagem. A Política Nacional da Pessoa Idosa, Lei nº 8.842/1994, no capítulo V, menciona que são competências dos órgãos e entidades públicos na área da Educação inserir nos currículos mínimos, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar/superar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o tema. O presente trabalho, recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, objetivou analisar a Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 02 cursos de formação técnica em Enfermagem, ofertados na Rede Federal de Educação em Minas Gerais. Esta pesquisa ancora-se teórica e metodologicamente na análise do discurso de linha francesa e em ferramentas teórico-analíticas foucaultianas. Foi analisado o alinhamento dos PPCs às definições da Política Nacional do Idoso. Com resultado, observou-se que o tema envelhecimento ocupa apenas um percentual de 5% da grade teórica geral dos cursos. Ademais, embora haja uma disciplina intitulada “Enfermagem na saúde do idoso” nos dois cursos analisados, nota-se que ela se pauta nas principais doenças e fragilidades que podem acometer essa fase da vida, reforçando um discurso de velhice como uma fase de decrepitudes e fragilidades, em detrimento de uma visão mais holística desta fase, havendo, portanto um distanciamento da proposta da Política Nacional do Idoso, que visa assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, tendo a Educação como um dos principais meios para essa conquista.

Palavras-chave: Enfermagem. Educação Profissional e Tecnológica. Envelhecimento populacional.

NEOLIBERALISMO E RELAÇÕES DE PODER-SABER NA EDUCAÇÃO PAULISTA

880460 – Educação

Laís Camargo de Barros (CEFET-MG)

Luciana Aparecida Silva de Azeredo (CEFET-MG)

RESUMO: Esta pesquisa, parte de uma dissertação em andamento, explora os impactos da política neoliberal nas reformas e modificações no campo da educação brasileira, especificamente na EPT. Utilizando uma abordagem qualitativa e procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e documental, o estudo se fundamenta em uma perspectiva pós-crítica e nos estudos discursivos foucaultianos. A pesquisa investiga como práticas discursivas, influenciadas por relações de poder, moldam o contexto educacional. Através de uma análise inicial, identificamos que a educação no Brasil tem sido constantemente atacada por discursos, movimentos, projetos de lei e leis aprovadas, como o projeto Escola sem Partido, discussões sobre ideologia de gênero, *kits gay*, intolerância a Paulo Freire, reforma do ensino médio em curso, utilização de materiais didáticos preparados por Inteligência Artificial, defesa do *homeschooling*, leilões de escolas públicas e redução do orçamento constitucional para a Educação. Esses elementos evidenciam a crescente influência da agenda neoliberal sobre a educação, transformando-a em um campo de disputa de interesses econômicos e políticos. A pesquisa busca problematizar esses reflexos, destacando como a racionalidade neoliberal impõe novas dinâmicas e desafios ao sistema educacional brasileiro, tornando-o cada vez mais submisso às demandas do mercado e menos orientado para o desenvolvimento crítico e emancipatório dos estudantes.

Palavras-chave: Educação. Neoliberalismo. Relações de poder-saber.

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE EM MEMORIAIS DE PROFESSORES BACHARÉIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

865805 – Educação

Silvânia Aparecida de Freitas Souza (CEFET-MG)

RESUMO: Neste projeto pretende-se investigar a emergência da identidade docente dos professores bacharéis na Educação Profissional e Tecnológica, a partir da leitura dos memoriais que eles construíram quando pleitearam se tornar titulares em suas carreiras na rede federal de ensino. A análise dos memoriais será realizada sob a ótica da abordagem bakhtiniana de gêneros, com foco na identificação dos gêneros discursivos presentes nos textos e como eles contribuíram para a construção da identidade docente dos autores. Neste sentido, serão exploradas as narrativas de experiências e formação profissional, bem como a linguagem utilizada pelos professores para se referirem à profissão docente. Se necessário, serão realizadas entrevistas com os professores no decorrer da pesquisa como forma de contribuir na resposta à questão de pesquisa. A pesquisa examinará a Identidade Docente à luz das concepções de Maurice Tardif. Esse interesse se origina do fato de que os professores de áreas técnicas são, originalmente, bacharéis que optam pela docência em algum momento da vida. A justificativa para este projeto está ligada à importância de compreender a expressão da identidade desses professores projetando luz sobre essa questão. Pretende-se verificar em que momento de suas trajetórias eles se sentem professores, dentre outras questões subjacentes à problemática principal. Adicionalmente, busca-se contribuir no desenvolvimento contínuo dos professores e do currículo; na melhoria da qualidade da educação e de políticas institucionais para esse grupo; no fortalecimento e no engajamento em práticas pedagógicas que impactem positivamente na qualidade do ensino e na preparação dos futuros profissionais capacitados anualmente por estes docentes.

Palavras-chave: Identidade docente. Memorial. Professor bacharel.

LEVANTAMENTO DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS SOBRE O USO DA ABORDAGEM DUA NO ENSINO FUNDAMENTAL

880539 – Educação

Vanessa Ferreira Franco (UNIR)
Jacqueline Lidiane de Souza Prais (UNIR)

RESUMO: Este estudo tem como tema a utilização da abordagem curricular inclusiva denominada Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) no contexto da Educação Básica com ênfase ao Ensino Fundamental. Apresenta como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: de que modo o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) no contexto de ensino da Educação Básica tem sido abordado em teses e dissertações brasileiras? Como objetivo central propõe-se analisar produções científicas brasileiras quanto à temática supracitada. No método, adota os procedimentos da revisão sistemática, conforme Senra e Lourenço (2016). Para identificação das pesquisas definiu-se: os últimos cinco anos (2019-2023) como intervalo temporal, o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como base de dados, “Desenho Universal” e “Aprendizagem” como descritores de busca. Considerando estes encaminhamentos, selecionou-se 28 pesquisas que abordavam a utilização do DUA no Ensino Fundamental em contexto educacional brasileiro. Dentre os principais resultados e discussão destaca-se que, 2023 foi o ano com maior número de pesquisas publicadas (11). Acerca da localização, 19 são do Sudeste, 6 do Sul, 2 do Nordeste e 1 do Centro-oeste, e nenhuma produção na região Norte. No que se refere a avaliação qualitativa das pesquisas, evidenciou-se contribuições científicas agrupadas em 4 categorias: a) o DUA como conteúdo na formação de professores; b) o uso do DUA na prática docente; c) a utilização do DUA na elaboração de planos de aula; d) a importância do DUA para a promoção da inclusão escolar.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Desenho Universal para a Aprendizagem. Educação Básica.

SESSÃO 6

EDUCAÇÃO (SALA 3)

MEDIADORA

PROFA. DRA. LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO (CEFET-MG)

MONITORAS

KAMILLE GOMES CHAVES DE OLIVEIRA (CEFET-MG)

LAÍS CAMARGO DE BARROS (CEFET-MG)

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, O NOVO ENSINO MÉDIO E SUAS IMPLICAÇÕES NA EPTNM

881002 – Educação

Ana Júlia Santos Calixto (CEFET-MG)
Raquel Quirino (CEFET-MG)

RESUMO: Este projeto de pesquisa tem o objetivo de compreender as implicações da BNCC, e Novo Ensino Médio nos cursos técnicos de nível médio integrados do CEFET-MG, na perspectiva dos gestores e de pesquisadores da temática, diante da Lei nº 13.415/2017, que respalda a reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que fundamenta a proposta de reformulação curricular. Pode-se refletir que, ao longo da história da educação brasileira, as políticas educacionais exprimem um retrocesso na educação, cujas políticas públicas orientam, enquanto disfarçam o fato de que, a maioria dos trabalhadores tem seu rumo e o dos seus filhos, persistentemente direcionados às profissões social e economicamente menos valorizadas. Nesse sentido, propõe-se uma discussão acerca da BNCC, do Novo Ensino Médio, da Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, no contexto da EPTNM Integrada no CEFET-MG, com o intuito de compreender as possíveis implicações dessa reforma nos cursos técnicos de modalidade integrada da referida instituição. Esta pesquisa busca contribuir com a discussão dos impactos da reforma do Ensino Médio, a partir da aprovação da Lei 13.415/2017 e a sua implementação em 2022, fatos ainda recentes, implementação que possibilitou compreender que as políticas de educação profissional subordinaram historicamente essa educação aos excessos dos modos de produção capitalistas do mercado de trabalho.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Juventudes. Novo Ensino Médio.

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE: UM ESTUDO A PARTIR DAS TRAJETÓRIAS E HISTÓRIAS DE VIDA DOS PROFESSORES DE DISCIPLINAS TÉCNICAS DO CEFET-MG

881059 – Educação

Eliane Silvestre Oliveira (CEFET-MG)
Raquel Quirino (CEFET-MG)

RESUMO: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento em fase de revisão de literatura e referencial teórico. O estudo propõe-se analisar como se dá a constituição da identidade profissional docente dos professores que atuam nas disciplinas técnicas do CEFET-MG, de todos os *campi*, a partir da perspectiva e das trajetórias pessoal e profissional desses professores. Para alcançar os objetivos da pretende-se utilizar a pesquisa qualitativa de natureza exploratória, com método de abordagem dialético. Os métodos de procedimentos para a coleta de dados são a análise documental para levantamento de dados dos professores que atuam nesse segmento bem como da legislação nacional que rege a educação básica, em específico na EPT e a entrevista em profundidade. Para a sistematização, categorização e discussão dos materiais e dados coletados será utilizado o procedimento de Análise Crítica do Discurso (ACD) na perspectiva de Fairclough (2001). Como aporte teórico pretende-se analisar os dados, a priori, à luz da teoria de Bauman (2005); Dubar (1997); Hall (2006) e Giddens (2002) sobre identidade docente e Nóvoa (1992); Gatti (2010); Libâneo (2015); Sacristán (2000), Tardif (2012); Pimenta (1996) sobre a formação de professores.

Palavras-chave: Identidade Profissional Docente. EPT. Formação de Professores.

DE QUE CORPO FALAMOS? “CORPO PRÓPRIO” E A EDUCAÇÃO SUPERIOR: REFLEXÕES SOBRE OBJETO E SUBJETIVIDADE

880933 – Educação

Lígia Lopes Rueda Kocian (USF)
Carlos Roberto da Silveira (USF)

RESUMO: É através do “corpo próprio” que relacionamos com o mundo e pelas nossas experiências buscamos compreendê-lo. No entanto, objetificar o corpo pela anatomia e fisiologia das ciências, bem como os padrões estéticos para o mercado é fragmentá-lo e reduzir sua complexidade. Isso não apenas nega a individualidade e a subjetividade pessoal, mas também perpetua as estruturas de poder e opressão, ao reforçar normas sociais e hierarquias baseadas em características físicas. Este trabalho tem como objetivo discutir a educação sobre “corpo próprio” e a reprodução de um modelo de corpo objetificado nos cursos superiores de Educação Física, bem como seu papel na perpetuação das estruturas de opressão, a partir da perspectiva de Maurice Merleau-Ponty, adentrando as teorias de Enrique Dussel sobre a dualidade corpo-alma. A pesquisa faz parte de tese de doutorado em andamento na Educação, possui abordagem qualitativa, reflexiva e filosófica, com aportes teóricos dos dois filósofos, em especial.

Palavras-chave: Corporeidade. Corpo próprio. Educação Física.

CAPACITISMO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA PELO UNICEF-BRASIL

883782 – Educação

Mário Nunes Nascimento Neto (UFPA)
Flávia Cristina Silveira Lemos (UFPA)

RESUMO: No âmbito dos estudos sobre deficiência, inclusão e anticapacitismo, dialogar com perspectivas de emancipação da pessoa com deficiência torna-se um exercício crucial contra formas de opressão naturalizadas em nossa dinâmica social. Logo, é fundamental problematizar o modo pelo qual determinados agentes interagem com os efeitos de barreiras – sociais, atitudinais e arquitetônicas – sobre a livre expressão de subjetividade destes sujeitos. Assim, este estudo é fruto da problematização, em relatórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), das práticas destinadas às crianças e adolescentes com deficiência, bem como suas configurações e efeitos. É necessário problematizar os relatórios do UNICEF uma vez que estes documentos estão sempre pautados em jogos de interesses políticos na normatização de corpos e condutas (LEMOS, et. al, 2013). O UNICEF é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem suas práticas destinadas a crianças e adolescentes vulnerabilizados no mundo todo, ou seja, trata-se de uma entidade de cunho piedoso-filantrópico em que o caráter de suas práticas se assemelha ao que Foucault (1979) designou por poder pastoral. Problematizar as práticas desta entidade não significa invalidá-las, mas historicizá-las; com isso, penso as práticas do UNICEF em redes de saber-poder e os efeitos sobre a subjetividade destes indivíduos. Encerro esta exposição indagando: que participação crianças e adolescentes com deficiência têm na produção e garantia de seus direitos, especialmente ao versar sobre a exclusividade do poder disciplinar exercido pela escola sobre estes indivíduos e suas famílias?

Palavras-chave: Deficiência. Arqueogenealogia. Infância e adolescência.

ESCOLA COMO ESPAÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE: UMA ÓTICA FOUCAULTIANA

879442 – Educação

Vinícius Cubero Valentim Lemos (USF)
Carlos Roberto da Silveira (USF)
Evandro Luiz Ribeiro Amaral (USF)

RESUMO: Este trabalho é resultado de uma segunda Iniciação Científica e pretendeu ser a continuidade da nossa primeira pesquisa, também de Iniciação Científica, intitulada *Educação e a Verdade: uma análise edipiana a partir de Michel Foucault*, cujo foco foi a obra *A verdade e as formas jurídicas*, com cinco conferências. O objeto de estudo dessa pesquisa foi a segunda conferência e abarcou alguns fundamentos sobre a educação grega (*Paidéia*), assim como a busca pela verdade e os meios jurídicos da Grécia, a partir da história de Édipo. Para o presente trabalho, a nossa pergunta é: cabe ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) realizar a educação fundamental e médio das crianças e adolescentes, de acordo com as teorias de Foucault? Para elaborar uma resposta, foi desenvolvido na primeira seção alguns conceitos da obra de Foucault *Vigiar e Punir: os nascimentos da prisão*, como os sistemas de sujeição e os seus formatos, em conjunto com algumas ideias da última conferência *A verdade e as formas jurídicas*, no qual... no qual desenvolveu suas ideias a respeito do *panoptismo* e o regime de poder disciplinar, sendo uma fração do estudo. Na segunda seção, abordamos temas mais técnicos, analisando os aspectos sobre a implementação do Pecim. Na última seção foi abordado sobre a normose da violência, ao fazer um contraste com a violência empregada nos quartéis. Da mesma forma, pretendemos desenvolver a pesquisa teórica e reflexiva, de abordagem qualitativa, tendo por temática principal aludir a ideia de panoptismo em Foucault e as chamadas “escolas cívico-militares”.

Palavras-chave: Escola cívico-militar. Panóptico. Subjetividades.

SESSÃO 7

ENSINO (SALA 2)

MEDIADORA

PROF. ME. MARCELO STEIN DE LIMA SOUSA (UTFPR-CT)

PROF. DR. ROBERTO BONDARIK (UTFPR- CP)

MONITORAS

JÉSSICA MAYARA MACHADO SANTOS (UTFPR-CP E COLÉGIOS PRIVADOS-BD)

PAULA DELL ANHÓL DANIEL ZAVATINI (UTFPR-CP E SEED-PR)

PRÁTICA INCLUSIVA DE JOGOS PARA A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: METODOLOGIA ATIVA COMO POSSIBILIDADE

865555 – Educação

Adrieli da Silva Custódio (UTFPR)

David da Silva Pereira (UTFPR)

Roberto Bondarik (UTFPR)

RESUMO: Trata-se de uma investigação sobre a alfabetização de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), que tem por objetivo geral, compreender como é a alfabetização em crianças que possuem esse transtorno. Como objetivos específicos, se analisará quais as metodologias utilizadas pelos professores para alfabetizar tais alunos, assim como é possível desenvolver práticas de ensino através de jogos para a alfabetização de tais alunos. Para tanto, como metodologia parte-se da revisão bibliográfica sobre o assunto com autores como Andrade, Vasconcelos (2018), Assunção, Silva (2020); Gonçalves (2001); Lara, Luchesi (2022); Morais, Albuquerque (2007) e Silva, Moura (2020) para alicerçar a investigação que também contará com uma pesquisa de campo para coletar entrevistas com professores, realizar avaliações diagnósticas com os alunos e que procurará analisar o desenvolvimento dos alunos com TDAH à partir da aplicação dos jogos para a alfabetização. Espera-se que a presente pesquisa colabore por meio de um conjunto de jogos o desenvolvimento de aprendizagens e a interação para o auxílio pedagógico no processo de alfabetização, bem como o desenvolvimento da comunicação entre os participantes.

Palavras-chave: Alfabetização. Jogos. Metodologia ativa.

DIÁLOGOS COM PROFESSORES A PARTIR DO DOMÍNIO DAS PRÁTICAS DE MICHEL FOUCAULT

880906 – Educação

David Da Silva Pereira (FCT-UNESP e UTFPR-CP)

Rodrigo Barbosa Mugnai Lopes (FCT-UNESP)

RESUMO: O que fazem os professores quando não ensinam em sala de aula foi a questão para uma investigação que partiu do domínio das práticas de Michel Foucault segundo Lopes (2016) para, por meio de um grupo focal com professores da Educação Básica, em sete encontros de janeiro de 2023, ouvir e dialogar a respeito do que fazem, como fazem e como essa prática profissional subjetiva a cada um. Nesses encontros, foram retomados extratos selecionados dos três últimos Cursos de Michel Foucault no *Collège de France*, que problematizaram as implicações entre o sujeito e a verdade por meio de conceitos como o cuidado de si e o dizer a verdade sobre si mesmo. É assim que, a partir do quadro conceitual foucaultiano foi possível pensar as práticas e o modo como estabelecemos com o outro uma relação de ensino-aprendizagem, que é igualmente uma relação de saber e de exercício de um poder. Contudo, esses diálogos revelaram que outros processos ocorrem em um sujeito docente que se aprimora continuamente em serviço e que faz de seu agir um meio de reflexão e de autocontrole, bem como de autoformação. Espera-se, assim, contribuir para os estudos de Filosofia da Educação e de Formação Continuada Docente com a participação inestimável desses educadores da Educação Básica.

Palavras-chave: Práticas. Cuidado de Si. Dizer a Verdade.

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS AMBIENTES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE PARA A RESSOCIALIZAÇÃO

869021 – Ensino

Lucas Paulo Golin Xavier do Nascimento (UTFPR)
Dr. David da Silva Pereira (UTFPR)
Dr. Carlos Roberto da Silveira (USF)

RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo analisar se as práticas de ensino utilizadas pelos docentes e seus discursos nas unidades prisionais podem colaborar no processo de ressocialização. Para que isso fosse possível, usamos da metodologia da revisão bibliográfica, em que se encontra no pensamento de Michel Foucault como surge a prisão no mundo contemporâneo e como ela passa a manipular e adestrar os corpos ali submetidos. Não obstante, ao tratar da educação dentro do sistema penitenciário, lida-se com duas instituições fortes do aparelho ideológico de estado como afirma Althusser presente em nossa sociedade capitalista, e como essas instituições acabam por reproduzir a ideologia da classe dominante, ao produzir e reproduzir indivíduos aptos ao trabalho e às relações de produção conforme nos aponta Bourdieu e Passeron. A ideologia da classe dominante conforme Karl Marx e Friedrich Engels é capaz de fazer com que seus interesses dominem o pensamento das pessoas na relação de classes e nas relações de produção, que alicerça no meio da classe trabalhadora indivíduos que colaboram para manter a ideologia dominante. Utilizou-se também da metodologia da pesquisa de campo, por meio de entrevistas estruturadas com os docentes que atuam nas unidades prisionais para colher dados nos discursos e nas devidas práticas utilizadas por tais docentes. Diante dessa perspectiva, o presente trabalho tem como resultados esperados refletir e compreender a contribuição da educação no sistema prisional para a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade através das práticas docentes.

Palavras-chave: Práticas de Ensino. Educação Prisional. Ressocialização.

A CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO MONITOR NO NOVO ENSINO MÉDIO

865476 – Ensino

Rômulo Rodrigo de França Patrício (PPGEN / UTFPR)

David da Silva Pereira (UTFPR)

RESUMO: Trata-se esta investigação em analisar a contribuição formativa da Filosofia na formação dos alunos monitores do Novo Ensino Médio, contribuindo no protagonismo os estudantes. Com a aprovação da Lei nº 13.415, de 2017, houve várias mudanças na estrutura do ensino médio, ampliando sua carga horária e definindo uma nova estrutura na organização do currículo do Ensino Médio, como os itinerários formativos e os componentes curriculares. O Novo Ensino Médio deve assumir uma educação humanizadora para os estudantes, e não ser reduzida as necessidades do mercado de trabalho e suas modernas descobertas tecnológicas, mas fazer com que os alunos compreendam a realidade em que vivem e, possa ter o governo de si para buscar contribuir com o mundo em que estão inseridos. Nesta perspectiva, assumirei uma metodologia crítica da educação, onde o método não se sobrepõe ao conteúdo, e não faz deste protagonismo estudantil, uma metodologia em que os alunos possam resolver por si mesmos os problemas relacionados aos conteúdos, tornando o professor um mero coadjuvante da aprendizagem destes alunos. Espera-se com esta pesquisa um maior protagonismo estudantil, tornar os alunos monitores agentes colaborativos no processo de sua aprendizagem e na dos demais estudantes, assumindo assim, uma postura ética de responsabilidade para consigo e para com os demais alunos. Este estudo, no qual adoto uma metodologia teórica e prática na formação dos discentes da Rede Estadual de Ensino, terá como base os pensadores: Dermeval Saviani, Michel Foucault, Gilles Deleuze Felix Guattari.

Palavras-chave: Aluno Monitor. Protagonismo estudantil. Metodologia crítica.

SESSÃO 8

LITERATURA (SALA 2)

MEDIADOR

PROF. DR. MÁRCIO JEAN FIALHO DE SOUSA (UFVJM / UNIMONTES)

MONITORES

REGINALDO ALVES (GTPG-UFVJM)

MOISÉS OLIVEIRA SANTOS (UFVJM)

A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO LEITOR NA NARRATIVA MACHADIANA: ESTUDO DE *HELENA E MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS*

854501 – Literatura

Ayla Raiza Gomes da Silva (Unimontes)

RESUMO: O objetivo deste estudo é explorar como o autor Machado de Assis cativa os leitores de suas obras de maneira ativa, fazendo com que eles interpretem detalhes sutis, refletindo sobre dilemas morais e que incorporem nas complexidades dos personagens. Esta é uma pesquisa qualitativa, a fim de analisar elementos textuais específicos nas obras *Helena* e *Memória Póstumas de Brás Cubas*, explorando as estratégias narrativas e literárias que incentivam a participação do leitor, o projeto também visa comparar as técnicas que são empregadas nas duas obras, considerando como o contexto narrativo influencia a interação entre a narrativa e o leitor. Por fim, a pesquisa tem por finalidade ressaltar de que maneira a participação ativa do leitor pode influenciar a interpretação das mensagens e a atribuição de significados às obras, contribuindo para uma apreciação mais aprofundada da literatura de Machado de Assis.

Palavras-Chave: Machado de Assis. Leitor. Narrativa.

EXPLORANDO A REPRESENTAÇÃO DO HOMOEROTISMO NA OBRA *LUANDA, LUA*, DE MARTA MORGADO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DAS DINÂMICAS AFETIVAS E DE GÊNERO

881234 – Literatura

Bruno Lutianny Fagundes Monção (UFU)

RESUMO: O projeto de pesquisa intitulado "Explorando a Representação do Homoerotismo na Obra *Luanda Lua* de Marta Morgado: Uma Análise Crítica das Dinâmicas Afetivas e de Gênero" aborda a obra da autora portuguesa Marta Morgado, destacando a complexidade das relações homoeróticas e suas representações na literatura contemporânea Surda. Através de uma análise interdisciplinar que combina estudos literários, de gênero, culturais e de surdez, o estudo visa entender como as dinâmicas afetivas e de gênero são construídas na obra "*Luanda Lua*". A justificativa para a pesquisa enfatiza a necessidade de dar visibilidade a temas e autores marginalizados, destacando a relevância da literatura gestual Surda contemporânea e a importância de abordar o homoerotismo como uma forma de explorar a diversidade e a resistência cultural. A metodologia inclui uma análise textual detalhada da obra, contextualizando-a no cenário literário atual e utilizando uma abordagem interdisciplinar para enriquecer a compreensão das representações do homoerotismo e das dinâmicas afetivas na narrativa. O projeto busca não apenas explorar as nuances das relações homoeróticas na obra de Marta Morgado, mas também ampliar a discussão sobre identidade, amor e sociedade na literatura gestual Surda.

Palavras-chave: Homoerotismo. Literatura Surda. Dinâmicas Afetivas.

ESCRITA FEMININA E O DESVELAR DAS MULTIFACES DA MULHER EM PRANTOS AMORES E OUTROS DESVARIOS

881497 – Literatura

Jêssyka Silva Cardoso (Unimontes)
Márcio Jean Fialho de Sousa (Unimontes)

RESUMO: A produção literária feminina tem ganhado espaço significativo, superando as barreiras históricas que restringiam a participação das mulheres na arte e na educação. Tradicionalmente, a literatura era dominada por homens, que frequentemente representavam personagens e narrativas femininas. Embora não seja errado que homens criem personagens femininos, a perspectiva autêntica das mulheres é crucial para enriquecer essas representações. Assim, a crescente inclusão de mulheres na produção literária reflete uma mudança importante. O projeto visa explorar a escrita feminina e seu impacto na literatura, focando na representatividade e diversidade. A análise recai sobre a obra de Teolinda Gersão, especialmente seu livro *Prantos, amores e outros desvarios* (2016), que oferece uma visão multifacetada das experiências femininas. A análise de Gersão mostra que a autoria feminina pode evitar estereótipos, proporcionando uma visão rica e diversa das experiências das mulheres. A pesquisa visa examinar como Gersão representa as mulheres e seus desafios, contribuindo para a valorização da literatura feminina e promovendo a autoestima e empoderamento das mulheres. A pesquisa utiliza a análise bibliográfica e de conteúdo. Embasada por teóricos como Annabela Rita, Miguel Real e Michel Foucault.

Palavras-chave: Escrita Feminina. Teolinda Gersão. Prantos Amores e Outros Desvarios.

CONTEXTOS SOCIOPOLÍTICOS NA OBRA LITERÁRIA DE TEOLINDA GERSÃO

881072 – Literatura

Mônica de Jesus Soares Souza (Unimontes /CAPES)
Antônio Wagner Veloso Rocha (Unimontes /CAPES)
Márcio Jean Fialho de Sousa (Unimontes)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo investigar a literatura ficcional de Teolinda Gersão, romancista portuguesa contemporânea, observando sua produção ficcional que é atravessada por questões de natureza política. Para tanto, o objeto de estudo é o livro *Paisagem com mulher e mar ao fundo* (1982), de Teolinda Gersão, romance que oferece subsídio para a pesquisa tendo como elemento central o regime de governo totalitário, pelo qual influencia todo o enredo. Nesta perspectiva, verificar as relações de poder, a complexidade das dinâmicas sociais, as reações face aos acontecimentos adversos apresentados pela autora, que utiliza a literatura como forma de criticar e denunciar os efeitos do regime político ditatorial. Esta imersão na obra de Teolinda prevê analisar e descrever o regime totalitário salazarista, bem como as marcantes sequelas. A hipótese é de que as situações de repressão apresentadas na ficção Teolindiana permitem observar as consequências negativas deixadas pela ditadura. Tais hipóteses direcionam a pesquisa para uma análise das estratégias de narrativas, com foco nos aspectos políticos, sociais e psicológicos de seus personagens. Esta investigação é de cunho bibliográfico crítico-teórico, dedutivo e analítico, e tem como principal objeto a obra de Teolinda Gersão, examinada em especial, pela perspectiva política. Além da literatura ficcional, serão investigadas teorias literárias e sociopolíticas frente a eventos históricos de Portugal, tendo como aporte teórico: GOMES (1993), PERRONE (2016), RITA (2021), entre outros. Será feita a análise comparativa na literatura ficcional de outros autores e em FOUCAULT (1970-1982), serão explorados os aspectos filosóficos acerca do assunto.

Palavras-chave: Literatura. Política. Teolinda Gersão.

RITUAL DA MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA MARGINAL NA POÉTICA DE LÚCIA AIZIM: A IMIGRANTE JUDIA E A NAÇÃO BRASILEIRA

879284 – Literatura

Rodrigo Felipe Veloso (Unimontes / UFMG)

RESUMO: Este trabalho pretende investigar sobre a poesia e tradição judaica na poética de Lúcia Aizim com vistas a analisar a singularidade na escrita, o estrangeiro “exilado”, que está longe de casa devido situações adversas e de insustentável permanência e a heterogeneidade identitária do sujeito lírico desterrado, na margem da relação com o outro e consigo mesmo. Para isso, analisam-se as obras *Alma pastora das coisas* (1974), *Errância* (1978), *Exercício efêmero* (1982), *Cantos e balada* (1985), *Poesia* (1992) e *Cânticos* (2000). Portanto, Berta Waldman revela que toda a magia oriunda da poética de Aizim parte da força em empreender questões judaicas entremeadas com elementos tropicais, brasileiros. Sendo assim, este trabalho intenta investigar como decorre toda a singularidade e ressonância diferenciada que ressignifica a presença do estrangeiro no contexto nacional e, sobretudo, evidencia o cotidiano como elemento fecundo e vivo na composição poética de Aizim. Para isso, fundamenta-se com base nas postulações teórico-críticas de Berta Waldman (2016), Ivan Junqueira (1984), Henriqueta Lisboa (1983), Antonio Houaiss (1992), dentre outros.

Palavras-chave: Literatura Judaico-Brasileira. Lucia Aizim. Ritos de margem.

SESSÃO 9

ENSINO (SALA 3)

MEDIADOR

PROF. DR. DAVID DA SILVA PEREIRA (UTFPR- CP)

PROFA. DRA. SILVANA DIAS CARDOSO PEREIRA (SME-CP)

MONITORES

LUCAS PAULO GOLIN XAVIER DO NASCIMENTO (UTFPR-CP E SEDUC-SP)

RÔMULO RODRIGO DE FRANÇA PATRÍCIO (UTFPR-CP E SEED-PR)

FORTALECENDO A ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO MÉDIO: EXPERIÊNCIAS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

861701 – Ensino

Larissa Gomes de Jesus (UESC)

RESUMO: Esta comunicação apresenta um projeto de ensino de Língua Portuguesa desenvolvido no âmbito do Programa Residência Pedagógica, voltado para a formação inicial e contínua de professores. O projeto objetivou preencher uma necessidade na formação de professores para o ensino de argumentação, conforme exigido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Baseado nos Novos Estudos dos Letramentos (Kleiman, 2008) e na abordagem interacional da argumentação (Plantin, 2008; Grácio, 2011; 2013), o projeto adotou o "debate colaborativo" (Dolz; Schneuwly; Pietro, 2004) como gênero argumentativo, proporcionando aos estudantes uma experiência prática em interação argumentativa. Desenvolvido para uma turma do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Modelo de Itabuna, o projeto foi estruturado em três unidades didáticas: a primeira unidade focou na introdução da cultura da argumentação e no desenvolvimento de habilidades básicas de argumentação; a segunda unidade promoveu debates colaborativos sobre temas como homofobia e intolerância religiosa; e a terceira unidade aprimorou a construção e expressão de argumentos por meio da elaboração de resenhas críticas. As atividades foram planejadas conforme os eixos integradores da BNCC: leitura, produção, oralidade e análise linguística e semiótica. Os resultados mostraram melhorias significativas nas habilidades argumentativas dos estudantes, incluindo a capacidade de sustentar posições, negociar pontos de vista e refutar argumentos. O "debate colaborativo" demonstrou-se eficaz como ferramenta pedagógica, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas e reflexivas.

Palavras-chave: Argumentação. Prática social de linguagem. Debate colaborativo.

METODOLOGIAS ATIVAS: INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS E SUAS EFICÁCIAS NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, COGNITIVO, SOCIAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO INFANTIL

880833 – Ensino

Laurine de Paulo Mathias Policarpo (UTFPR/LD)

RESUMO: A pesquisa de mestrado em foco está sendo realizada em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da cidade de Apucarana no estado do Paraná. Pretende-se responder as seguintes questões: De que forma as intervenções educacionais auxiliam no desenvolvimento cognitivo e social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)? E qual a eficácia das metodologias ativas na Educação Infantil e suas contribuições acerca do desenvolvimento integral da criança? Pretende investigar e mostrar a eficácia de diferentes intervenções educacionais no desenvolvimento cognitivo e social de crianças com TEA. A pesquisa avaliará programas específicos, comparará seus resultados e fornecerá recomendações para práticas educacionais baseadas em evidências. Tem como objetivo refletir sobre a incorporação e participação integral no atendimento socioeducativo e participativo do desenvolvimento acadêmico dos estudantes com TEA. O processo de formação da criança possui diversos fatores que são complexos, com isso precisa-se da motivação e colaboração de seus principais formadores, primeiramente a família com a sequência da escola. Desse modo a pesquisa apresenta como problemática a importância da participação efetiva da família e da escola em tempo integral na aprendizagem do estudante com TEA. Tem como objetivo analisar a importância da forma participativa e colaborativa utilizando metodologias ativas nas intervenções educacionais no ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Habilidades sociais. Intervenção educacional. Metodologias ativas.

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: EM BUSCA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

881309 – Ensino

Maria Dejanira Perpétua Sanches Da Silva
(Mestranda do PPGEN-Multicampi, Cornélio Procópio e Londrina)
Rômulo Rodrigo De França Patrício
(Mestrando do PPGEN-Multicampi, Cornélio Procópio e Londrina)

RESUMO: Trata-se esta investigação em pesquisar a estrutura e a dinâmica das relações familiares e sua influência no processo de ensino e de aprendizagem, surgindo em decorrência da grande preocupação demonstrada pelos docentes em relação à ausência da participação e à falta de comprometimento dos pais na vida escolar de seus filhos, causas – muitas vezes – do baixo rendimento escolar. Destaca-se, assim, a importância da escola buscar parceria junto à família, a fim de que juntas possam envolver o educando para oportunizar o melhor aproveitamento escolar, fortalecendo seus relacionamentos e atitudes, tanto no âmbito escolar quanto familiar, além de buscar também uma melhoria na qualidade, aproveitamento e realização das atividades escolares. É importante considerar que o sucesso de uma proposta de intervenção depende do que a subsidia. Neste sentido, este projeto de pesquisa pretende abordar os benefícios da participação da família na escola como alternativa à redução das dificuldades apresentadas no rendimento dos alunos dos 6º Anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Paulina Pacífico Borsari – Ensino Fundamental e Médio, da cidade de Rancho Alegre. Pretende-se também apresentar estratégias de ações junto à comunidade escolar - alunos, professores e da família, no intuito de promover um maior envolvimento da família na escola, visando resultados satisfatórios do processo de ensino e de aprendizagem dos filhos. Para embasar a temática, intitulada “A participação da família na escola: em busca de uma contribuição para a melhoria da qualidade do ensino”, serão usados diversos autores que discutem a temática em questão, como Ingrid Seni Klein Dalbosco, Nilseia Aparecida dos Santos Donha, Silvio Manoug Kaloustian, Mário Ferrari, Josiane da Silva Helimann, entre outros.

Palavras-chave: Família. Parceria. Sucesso escolar.

CARTOGRAFIA ESCOLAR: INTERVENÇÕES, ESTRATÉGIAS E IMPACTOS NA FORMAÇÃO DOCENTE

880775 – Ensino

Marle Rodrigues de Paulo (UTFPR-LD)

RESUMO: A presente pesquisa de doutorado busca investigar o uso da cartografia escolar como ferramenta pedagógica na formação de professores do magistério do Curso Formação de Docente ofertado gratuitamente pela rede estadual de ensino na modalidade profissional do Ensino Médio. O objetivo é analisar como a integração de métodos cartográficos podem melhorar a compreensão geográfica e a capacidade de ensino dos futuros educadores. O objeto de investigação deste trabalho são as propor intervenções nas práticas pedagógicas cartográficas na formação dos futuros que lecionarão aulas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, o curso é ofertado aos estudantes que terminaram o Ensino Fundamental Anos Finais, ou seja, o nono ano, o curso de Formação de Docentes é ofertado paralelamente ao Ensino Médio, recebendo o nome de Integrado, tem duração de três anos, do primeiro ao terceiro ano os estudantes têm estágios nas escolas municipais como o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) sendo um quesito primordial para a conclusão efetiva do curso. A pesquisa terá um foco na formação do corpo docente do curso, visto que muitos professores que lecionam a disciplina de Metodologia da Geografia são professores formados em Pedagogia, e não têm o domínio da Geografia, e os professores formados em Geografia lecionam os conteúdos dispostos no Plano de Trabalho Docente (PTD), entretanto os estudantes têm muitas dificuldades nas aulas práticas de cartografia, resultando na má preparação dos futuros professores.

Palavras-chave: Geografia. Intervenção pedagógica. Formação Docente.

ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL: UMA PERSPECTIVA PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

881151 – Ensino

Miryan Santa Bárbara (UTFPR)
Roseli Gall Do Amaral (UTFPR)

RESUMO: Este estudo propõe uma revisão das teorias vigotskiana e ausubeliana de aprendizagem e suas aplicações na aprendizagem visando refletir sobre práticas docentes mais significativas na educação básica. Na nova era digital faz-se necessário práticas que abordem metodologias ativas na aprendizagem dos estudantes, principalmente para aqueles que mostram desinteresse e aparentam dificuldades na aprendizagem de conteúdos básicos. A fundamentação teórica contará principalmente com a análise da teoria de Vigotski (1991) e Ausubel (2000) sobre aprendizagem e sua relação com a aprendizagem significativa. A problemática será investigada partindo do pressuposto de que o impacto da utilização de metodologias ativas possam avançar e melhorar o desempenho escolar dos estudantes do ensino fundamental e da educação básica. Esse estudo faz parte da proposta de pesquisa em andamento das teorias de aprendizagem e aplicabilidades de metodologias ativas por meio de grupos de estudo com professores de 5º ano da rede municipal de Cornélio Procópio.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Metodologias ativas. Zona de Desenvolvimento Proximal.

ACÇÕES PARA MULTIPLICAR O ENSINO DE LIBRAS COM PESSOAS EGRESSAS DO MAGISTÉRIO NO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA

881363 - Ensino

Vanessa Cristina Ariza (UTFPR)
David da Silva Pereira (UTFPR)
Roberto Bondarik (UTFPR)

Resumo: Esta pesquisa pretende ampliar os fluentes na Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos diversos ambientes sociais, para que as pessoas surdas se sintam incluídas, elas frequentam todos os espaços: escolas, hospitais, farmácias, supermercados, entre outros, no entanto não existem pessoas preparadas para se comunicar. Como problema então delimitou-se em pensar: como multiplicar a aprendizagem e o emprego da Libras na sociedade por meio de videoconferência? Esta investigação tem por objetivo multiplicar o ensino da Libras com egressas do magistério por meio de uma formação, esta, visa aprofundar o ensino desta Língua para uma multiplicação. Iniciou-se com entrevistas individuais, essas receberam os convites por e-mail com a ementa. Foram realizados sete encontros por meio da plataforma *Google Meet* e o oitavo foi presencial, pois sentiu-se a necessidade de finalizar presencialmente, preenchendo assim lacunas que ficaram dos encontros à distância, nesse dia em que as egressas estiveram presencialmente foi aplicado o questionário final, para comparar as respostas na entrevista inicial com as ideias amadurecidas no decorrer dos encontros. Esses encontros que tiveram como intuito inicial uma formação transformou-se em uma “comunidade colaborativa”, devido a riqueza nas contribuições das participantes, os dados coletados nessa investigação foram tratados utilizando a análise dos conteúdos e assim chegando nos principais resultados, de modo a contribuir efetivamente dentro da sociedade, fazendo com que mais pessoas ouvintes consigam se comunicar com as pessoas surdas. Nesta fase de redação, espera-se contribuir para os estudos sobre a multiplicação da Libras em sociedade.

Palavras-chave: Libras. Multiplicação. Egressas do Magistério.

Este Caderno de Resumos foi composto
em **Times e Bree Serif** em dezembro de 2024.

GRUPO DE ESTUDOS
GEDS-EPT
DISCURSO E SUBJETIVIDADE
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

